

MA'NAVIY TAHDIDLARGA QARSHI KURASH ASOSIDA TALABALAR IJTIMOY FAOLLIGINI OSHIRISH METODIKASINI TAKOMILLASHTIRISH

Rahimova Saida Durdiyevna

**Toshkent davlat agrar universiteti, assistent
Nizomiy nomidagi TDPU, Mustaqil izlanuvchi**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13790434>

Annotatsiya: Bugungi kunda axborot olamida ma'naviy tahdidlar xavfi tobora kuchaymoqda. Ushbu maqolada ma'naviy tahdid va unga qarshi kurash asosida talabalar ijtimoiy faolligini oshirish metodikasini takomillashtirish masalasi yoritib berilgan.

Kalit so'zlar: axborot, ma'naviy tahdid, ijtimoiy faollik, ijtimoiy munosabatlar, ta'lim, zamonaviy metodlar, dars samaradorligi, ma'rifiy tadbirlar, mustaqil fikr, ijtimoiy ma'suliyat.

Аннотация: Сегодня в мире информации возрастает угроза моральных угроз. В данной статье освещается вопрос совершенствования методики повышения социальной активности учащихся на основе моральной угрозы и борьбы с ней.

Ключевые слова: информация, моральная угроза, социальная активность, общественные отношения, образование, современные методы, эффективность урока, образовательная деятельность, самостоятельное мышление, социальная ответственность.

Annotation: Today in the world of information, the risk of spiritual threats is increasingly increasing. This article covers the issue of improving the methodology for increasing the social activity of students on the basis of spiritual threat and the fight against it.

Keywords: information, spiritual threat, social activity, social relations, education, modern methods, lesson effectiveness, educational activities, independent thought, social responsibility.

Global sharoitda inson ma'naviy olamini mulohaza qilish eng dolzarb masalalardan biridir. Chunki bugungi intellektual rivojlanish jarayonida ma'naviyatga tahdid har qachongi davrdan muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois, ma'naviy tahdid muammosini atroflicha o'rganish lozim. Aytish mumkinki, "XXI asr intellektual salohiyat, tafakkur va ma'naviyat asri sifatida insoniyat oldida yangi – yangi ufqlar ochish bilan birga, biz ilgari ko'rmagan, duch kelmagan keskin muammolarni ham keltirib chiqarmoqda"[1].

Bugun insoniyatga bo'layotgan tahdidlarning eng xatarlisi bu ma'naviy tahdid deyish mumkin. "Ma'naviy tahdid deganda, avvalo, tili, dini, e'tiqodidan qat'iy nazar, har qaysi odamning tom ma'nodagi erkin inson bo'lib yashashiga qarshi qaratilgan, uning aynan ruxiy dunyosini izdan chiqarish maqsadini ko'zda tutgan mafkuraviy, g'oyaviy va informasion xurujlarni nazarda tutish lozim"[2]. Bu ta'rif o'zining bir necha jihatlari bilan diqqatni tortadi. Unga ko'ra ma'naviy tahdid:

- a) til tanlamaydi;
- b) din tanlamaydi;
- c) e'tiqod tanlamaydi.

E'tiborlisi shuki, ma'naviy tahdidlar faqat inson tomonidan yaratiladi va faqat insonga tajovuz qilinishi bilan zararlidir[3].

Ma'naviyatga qarshi qaratilgan har qanday tahdid o'z-o'zidan mamlakat xavfsizligi uning milliy manfaatlari, jismonan va ma'nan sog'lom avlod kelajagini ta'minlash yo'lidagi jiddiy

xatarlardan biriga aylanishi va oxir-oqibatda inson va jamiyat tanazzuliga olib kelishi mumkin. Shu o'ringa, ma'naviy tahdidning uch turini alohida ta'kidlash lozim.

1. Ma'naviy tahdidlar keng qamrovligi va uzoqni ko'zlovchi xususiyatga egaligi bilan ajralib turadi. Unga milliy qadriyatlarni kamsitish, mo'tadil qarashlarni pisand qilmaslik va uning o'rniga muayyan ma'naviy markaz yo'rig'iga yurish, milliy axloq qoidalarini inkor qilish, yot va begona g'oyalarni, dunyoqarashni mutlaq haqiqat sifatida targ'ib qilish kabilarni kiritish mumkin.
2. G'oyaviy tahdidlar inson ma'naviy olamida yot g'oyalar, qarashlar va maqsad-muddalarni shakllantirishga intiladishi bilan farqlanadi. Bu axloqiy buzuvchi, zo'ravonlik, egosentrizm, individualizm, "ommaviy madaniyat", millatlararo nizolar keltirib chiqarish, iqtisodiy tanglik, yoshlar ongini zaharlash kabi g'oyalarni o'z ichiga oladi.
3. Informatsion tahdidlar insonning ijtimoiy ongini noto'g'ri shakllantirish va shu tariqa o'zligiga ega bo'lmagan olomonni tarkib toptirishni ko'zlaydi. Bu kabi tahdidlar asosan Internet tizimi orqali amalga oshirilmoqda hamda uning tarkibiga davlat milliy siyosatini atayin tanqid qilish, sohta xabarlar tarqatish, muholiflarni gij-gijlash, yoshlarni chalg'itish kabi axborot xurujlari kiradi.

Ma'naviy tahdidlarni yuzaga keltirayotgan kuchlar bugungi kunda milliy ma'naviyatga qarshi kurashda makkorlikning turli uslub va vositalaridan foydalanib, qancha mablag' talab etilishidan qat'iy nazar o'z manfaatlari yo'lida mavjud bo'lgan moddiy, texnik va texnologik imkoniyatlarni ishga solmoqda. Bu jarayonning tahlili shuni ko'rsatadiki, ularni jilovlashning imkoniyati har doim ham mavjud emas. Tashqaridan qaraganda ular sezilmasada, amalda milliy ma'naviyatda kechayotgan jarayonlarda o'z ifodasini topmoqda, ularning ongi, dunyoqarashi, qalbi, "tani" va "qoniga" kirib, butun millatning botiniy va zohiriy qiyofasini egallamoqda[4].

Shuningdek, ma'naviy tahdidlar ma'naviy va axloqiy tubanlik illatlarini ifodalaydigan sub'ektiv omillar majmui bo'lib, shaxs axloqiy ongini buzish vositasida jamiyat hayotini izdan chiqarishga, nosog'lom turmush tarzini yoyishga yo'naltirilgan.

Xalq, millat o'z merosi va tarixiy xotirasini tiklagani sari ruhan baquvvat bo'ladi, undan ilhom oladi, ma'nan boyiydi, istiqloqlga intilib yashaydi va uning faolligi tabiiy ravishda oshib boraveradi. Shu ma'noda, milliy ma'naviyatni asrash va boyitishning muhim omili ajdodlardan qolgan ma'naviy merosdir.

Ta'lim tizimida ajdodlar ma'naviy merosni izchil va chuqur o'rganish jarayoni uzluksiz davom etib kelayotgan jarayonlardan biridir. Ma'naviy merosni o'rganish o'z navbatida ijtimoiy faollikni talab etadi.

Ijtimoiy faollik-bu shaxsning muhim hayotiy xususiyati bo'lib, u jamiyatda rivojlanish, integratsiyalashish, ijtimoiy aloqalarni shakllantirishga imkon beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, talabalarning ijtimoiy faolligi ijtimoiy ko'nikmalarni rivojlantirishga, ijtimoiy aloqalarni mustahkamlashga va shaxsni shakllantirishga ta'sir qiladi.

Ijtimoiy faollik shaxsning jamiyat bilan ijtimoiy munosabatini tashkil etuvchi omillaridan biri bo'lib, insonni jamiyat va boshqa odamlar uchun qadr-qimmatini nuqtai nazaridan tavsiflaydi. Ijtimoiy faoliyat orqali insonning hayotiy pozitsiyasi, uning jamiyat rivojiga hissa qo'shish, o'zini shaxs sifatida faoliyatda anglash istagi namoyon bo'ladi.

"Ijtimoiy faollik" insonning jamiyatdagi xulq-atvorining ajralmas qismi sifatida tushuniladi, bu uning shaxsiy xususiyatlari bilan belgilanadi. Ijtimoiy fanlar tadqiqotlariga ko'ra

“ijtimoiy faollik” atamasi ijtimoiy va tabiiy muhitni uning mavjudligi uchun o‘zgartirishga imkon beradigan shaxs xususiyatini anglatadi[5].

Ijtimoiy faollik shaxsni ijtimoiylashtirishning eng muhim tarkibiy qismi, uning faoliyati va rivojlanishi, ichki salohiyatini ro‘yobga chiqarish uchun zarur shartdir.

Ijtimoiy faollik o‘z-o‘zidan paydo bo‘lmaydi, u ko‘proq vaziyatga, mavjud motivatsiyaga yo‘naltirilgan ijtimoiy reaktivlik bilan birga yashaydi. Ijtimoiy faoliyatni tahlil qilish birliklari tashabbuskorlik va tirishqoqlik bo‘lib u asosan ta‘lim jarayonida yuzaga chiqadi.

Talabalarning ijtimoiy faolligini shakllantirish jarayonini boshqarish muammosi bugungi kunda oliy ta‘lim tizimining asosiy vazifalaridan biri desak mubolag‘a bo‘lmaydi. Ijtimoiy faollik talabalar va talabalarning kognitiv ta‘limi, sotsializatsiya jarayoni bilan chambarchas bog‘liq. Talabalarning ijtimoiy faolligini rivojlantirish bilan birgalikda ular madaniy hamkorlik, ijtimoiy mas‘uliyat, ijtimoiy yutuqlar kabi hayotiy jihatlarni rivojlantirishlarida namoyon bo‘ladi. Shaxsni shakllantirish jarayonida ijtimoiy faollikni rivojlantirish ijtimoiy institutlarning muhim vazifasidir. Ijtimoiy faollik talabalarga shaxsning jamiyat bilan barqaror aloqasini shakllantiradi, shaxsga mustaqil hayotning yangi sharoitlariga moslashishga imkon beradi. Shaxsni shakllantirish jarayonlari, ijtimoiy ko‘nikmalarni rivojlantirish, ijtimoiy va pedagogik omillarning ta‘siri ostida shaxsning yuqori darajasiga ko‘tarilish jarayoni yuzaga chiqadi.

Ijtimoiy shakllanish yangi ko‘nikma va bilimlarni o‘zlashtirish, faoliyat va aloqa sohasini kengaytirish hisobiga amalga oshiriladi [6]. Dars jarayonida talabalarda ma‘naviy tahdidlarga qarshi ijtimoiy faollikni oshirish “Suqrot metodi”, “aqliy hujum”, “munozara”, “insert”, “suhbat”, “blits so‘rov”, “klaster”, “FSMU texnologiyasi”, “T-sxema”, “baliq skeleti” kabi metodlar yordamida yanada shakllantirish mumkin. Ushbu metodlar talabalarda tezkorlik, topqirlik, o‘z mustaqil fikriga egalik, ma‘suliyatlilik, fidoiylilik kabi shaxsiy xususiyatlarni takomillashtirishga imkon beradi.

Talabalarning ijtimoiy faollik darajasi nafaqat shaxsiy omillarga, balki ta‘lim muassasasida talabalarni turli xil tadbirlarga, guruh va o‘qituvchilar bilan o‘zaro munosabatlarga qanchalik faol jalb qilinishiga ham bog‘liq. Ijtimoiy faollik talabalar faoliyatining turli turlariga masalan, o‘qish muvaffaqiyatiga, talabalar va o‘qituvchilar bilan yaqin aloqalarga ta‘sir qiladi. Umuman olganda, ijtimoiy faollik talabaning turmush tarziga katta ta‘sir qiladi.

Xulosa qilish mumkinki, talabalarda ijtimoiy faollikni shakllantirish mustaqil fikrlaydigan, o‘z fikriga javob beradigan va ijtimoiy yetuk shaxsni shakllantirishga yordam beradi, talabaning ichki salohiyatini ro‘yobga chiqarishga imkon yaratadi. Buning uchun talabalarning qiziqishlari va ehtiyojlarini, ularning motivatsiyasini o‘rganish va uni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash kerak. Ijtimoiy ahamiyatga ega natijalarga erishish, yuqori ijtimoiy mavqega ega bo‘lish yoki uni saqlab qolish, o‘zini o‘zi anglash motivi talabalarni ta‘lim muassasasi faoliyatida ishtirok etishga undashi mumkin. Olingan natijalarni hisobga olgan holda, ma‘naviy tahdidlarga qarshi kurashishda ijtimoiy fanlarni mukammal o‘qitish bilan birga talabalarda kommunikativ va tashkiliy ko‘nikmalarini rivojlantirishga qaratilgan treninglar hamda turli ma‘naviy-ma‘rifiy tadbirlarga ko‘proq jalb qilish orqali ijtimoiy faollik darajasini oshirish mumkin.

References:

1. Karimov I. Vatanimizning bosqichma-bosqich va barqaror rivojlanishini ta‘minlash - bizning oliy maqsadimiz. -T.:O‘zbekiston, 2009. -B.251.
2. Karimov I. Yuksak ma‘naviyat - yengilmas kuch. -T.: Ma‘naviyat, 2008. -B.14.

3. То'rayev Sh. Ma'naviy tahdid: falsafiy talqin. -T.: Muharrir, 2010. -B.4.
4. Otamuratov S. Globallashuv va milliy ma'naviy xavfsizlik. -T.: O'zbekiston, 2013. - B.265.
5. Харланова, Е. М. (2011б). Социальная активность студентов: сущность понятия. Теория и практика общественного развития, 4, 183–186.
6. Gulamova, N. G. (2021). Development of social activity among students. Science and Education Today, 1, 72–73. (in Russ.)

INNOVATIVE
ACADEMY